

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА

Саламов Сарвар Ташпулатович

Самостоятельный соискатель (PhD) Таможенного института

Аннотация. (Abstract): Цель современной внешнеэкономической политики Республики Узбекистан – это эффективная и поэтапная интеграция в мировую экономику. Внешнеэкономическая деятельность за последние годы реформ превратилась в один из стабильных и высокодоходных секторов национальной экономики. Поступления от внешнеэкономической деятельности формируют значительную долю валового внутреннего продукта страны и доходов бюджета республики. развитие экономических отношений Республики Узбекистан с другими странами мира в результате глобальных политических и экономических изменений, происходящих в республике за последние годы, с неизбежностью повлекли за собой расширение торгового сотрудничества субъектов внешнеэкономической деятельности нашей страны с зарубежными партнерами. Выразилось это как в увеличении объемов внешней торговли нашей страны, так и в появлении новых форм сотрудничества в данной сфере экономики. В статье также рассмотрены признаки, оказывающее влияние на качество таможенного сервиса в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: таможенный сервис, контроль, оформление, Киотская конвенция, цифровизация, экономика, грузооборот, внешнеторговый оборот.

IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE

Salamov Sarvar Tashpulatovich.

Independent applicant (PhD) of the Customs Institute.

Abstract: The goal of the modern foreign economic policy of the Republic of Uzbekistan is an effective and gradual integration into the world economy. Foreign economic activity in recent years of reforms has become one of the stable and highly profitable sectors of the national economy. Receipts from foreign economic activity form a significant share of the country's gross domestic product and budget revenues of the republic. the development of economic relations of the Republic of Uzbekistan with other countries of the world as a result of global political and economic changes taking place in the republic in recent years, inevitably led to the expansion of trade cooperation between the subjects of foreign economic activity of our country with foreign partners. This was expressed both in an increase in the volume of foreign trade of our country, and in the emergence of new forms of cooperation in this sphere of the economy. The article also discusses the features that affect the quality of customs service in the Republic of Uzbekistan.

Key words: customs service, control, clearance, Kyoto Convention, digitalization, economy, cargo turnover, foreign trade turnover.

Введение

В последние годы открытие широкого пути предпринимательству в стране, а также незамедлительное устранение возникающих на нем препятствий и проблем поднялось на уровень государственной политики. В частности, Президент нашей страны в своем обращении к парламенту (2017 г.) заявил, что одной из основных причин, по которой рейтинг страны во внешней торговле по некоторым направлениям остается на

нижних строках. Причиной данному Президент заявил следующее: сложность таможенных процедур, а также тот факт, что в некоторых странах на оформление таможенных документов уходит 1 час, а в нашей стране на это уходит 1 месяц, в результате того, что импортные товары досматриваются отдельно в каждом таможенном режиме, в отчете Всемирного банка критически оценивается, что Узбекистан занимает 175 место среди 190 стран по оформлению экспортно-импортных документов.

Цель исследования

Разработка путей совершенствования таможенного сервиса при перемещении товаров через приграничные таможенные посты.

Применение таможенного сервиса в пределах реализации таможенного контроля является сегментом внедрения условием Всемирной таможенной организации (далее ВТО) и понятий Киотской конвенции таможенными службами различных государств Земли. В настоящее время таможенный сервис представляет собой единственный способ выявления, предотвращения и пресечения таможенных правонарушений в условиях предоставления дополнительных услуг в сфере таможенного декларирования товаров.

Стремление Республики Узбекистан вступить во Всемирную торговую организацию, и расширить интеграции в Евразийский экономический союз обязывает ей соблюдение основных условий ВТО и принципов Киотской конвенции, направленных на ускорение внешнеторгового оборота и создание условий, благоприятствующих мировой торговле. Соблюдение этих требований и принципов ведет к снижению допустимых объемов товарооборота в Республику Узбекистан [1].

В последнее третье десятилетие XXI века одним из основных направлений развития мировой экономики стало расширение сферы услуг. В ведущих промышленно развитых странах численность занятых в сфере услуг значительно превышает численность занятых во всех других отраслях. В международной торговле услуги составляют около четверти мирового экспорта. В республике планомерно реализуются задачи либерализации внешнеэкономической деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, увеличения экспортного потенциала страны, развития сферы услуг, и успешное выполнение этих задач зависит главным образом от эффективности работы таможенного сервиса.

Деятельность таможенных органов должна быть направлена на повышение качества предоставляемых ими государственных услуг, в том числе на разработку и внедрение новых механизмов и моделей информационного взаимодействия государственных органов в электронной форме, а также разработку модели взаимного сотрудничества между государством, юридическими и физическими лицами [2].

Официальная формулировка понятия таможенного сервиса является крайне важной и позволяет ссылаться и применять согласованные определения и выстраивать единое понимание терминологии. При том, что единое понимание таможенного сервиса важен, у слова «сервис» есть множество различных значений. В повседневном дискурсе, «сервис» может означать услуга, помощь.

Литературный обзор

Уровень изученности темы – было изучено некоторыми зарубежными учеными-экономистами М.А.К.Деккер, Н.В.Коник, Е.В.Невешкина, С.В.Сенотрнусова, а также учеными-исследователями стран Содружества Независимых Государств А.В.Агаповой, А.В.Талкушкина, А.Б.Новикова, И.Л.Вакстеровой, Н.А.Погодиной, Е.В.Трунина и А.А. Артемьев.

Кроме того, некоторые из существующих проблем в таможенной системе в том числе группой ученых-экономистов нашей страны, таких как С.А.Алимбаев, С.Арипов, Ш.Н.Боймуратов и Р.А.Турапов, научные работы отражающих проблемы связанные с организационно-правовыми процессами контроля на таможенной территории нашего

государства, развитие внешней торговли путем оптимального регулирования таможенных платежей, отражение направлений повышения эффективности таможенной службы, внешнеэкономической деятельности, таможенного контроля в свободных экономических зонах, финансового контроля, внутреннего аудита, порядок его организации и процесса его проведения, работах группы ученых, в частности К.Б.Ахмеджанов, Р.Д.Дусмуратово, Н.Ф.Каримов, З.Т.Маматов, С.У.Гумилев, Б.А.Хасанов, Б.К.Хамдамов, К.Р.Хотамов, И.Н.Кузиев и А.А. Остонокулова.

Обсуждение

Лица, занимающиеся внешнеэкономической деятельности увлечены в снижении издержек в таможенной сфере. Условие согласованности потребительских целей разрешает перебежать к форму схеме таможенного обслуживания. Во всех остальных случаях задача решается индивидуально для каждого из пользователей сервиса. Интересы государства и участников внешнеторговой деятельности заключаются, например, в повышении темпов товарооборота (в частности, в этом случае увеличиваются платежи государству, увеличиваются доходы) и наращивании потенциала в таможенном секторе (например, для участника внешнеторговой деятельности снижение издержек в таможенном секторе).

Таможенная система функционирует на основе определенных таможенных правил и контрольных процедур. С точки зрения деятельностного подхода-это сервисная технология, оказывающая процедурное и приборного влияние на объекты таможенного контроля: участника внешнеторговой деятельности, бизнес-структуры и сферу внешнеторговой деятельности в целом [3].

При таком подходе эффективность услуг может определяться различными показателями. Больше всего внимания уделяется двум аспектам:

эффективность обслуживания (время нахождения участника внешнеэкономической деятельности в таможенном секторе, емкость таможенного объекта, косвенно - интенсивность товарооборота и др.);

надежность предоставляемых услуг (в конечном итоге хорошего таможенного обслуживания отсутствуют риски в таможенной сфере; предполагается, что надежная таможенная служба обеспечивает низкие риски для участника внешнеторговой деятельности).

Все вышеперечисленные условия позволяют ввести параметрическую модель размещения таможенных служб. В этом контексте модель развертывания таможенной службы является стратегической маркетинговой моделью, поскольку она описывает стратегию развертывания службы и ее замены [4].

В настоящее время разработка единых таможенных процессов и изучение механизмов оказания таможенных услуг особенно актуальны. Безусловно, такое постоянное развитие требует усложнения внешнеэкономических связей, что, в свою очередь, требует постоянного совершенствования механизмов взаимного сотрудничества государства и юридических лиц в сфере оказания таможенного сервиса. На сегодняшний день таможенные органы активно внедряют в практику новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Вопросы повышения престижа и эффективности таможенного сервиса в нашей стране, становятся первоочередными задачами таможенного органа.

Одним из наиболее перспективных направлений экономического развития является сфера услуг. В настоящее время все страны мира уделяют все больше внимания этой сфере. Развитие сферы услуг напрямую влияет на уровень жизни населения. Одним из видов услуг являются государственные услуги [5]. Говоря о государственных услугах, следует отметить, что они также играют важную роль в развитии общества. Каждый гражданин государства, так или иначе, постоянно испытывает потребность в государственных услугах и сталкивается с ними на всех фронтах.

Существует несколько других подходов к классификации таможенных услуг:

- по объекту обслуживания: услуги, оказываемые государственному и частному секторам;

- услуги, оказываемые потребителями: физическим/юридическим лицам и лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела;

- по роду деятельности: основные и дополнительные услуги

Основные услуги – это услуги, непосредственно связанные с этим процессом, т.е. таможенный контроль и таможенное оформление, и они являются обязательными.

Дополнительные услуги – это добровольные услуги, оказываемые по заявкам участников внешнеэкономической деятельности.

Качество таможенного сервиса – это способность субъектов таможенной деятельности в полной мере удовлетворить потребности участников внешнеэкономической деятельности. (показатели эффективности деятельности таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, при осуществлении этих процессов, удобство процедур перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств в соответствии с мировыми требованиями), что насколько быстро, легко и качественно товар поступает от продавца к покупателю.

Рис. 1 Информационная система “Одно окно” на границе.

Система управления качеством таможенного сервиса представляет собой иерархическую систему, включающую в себя механизм управления (цели, функции, принципы, методы управления), субъект управления (таможенные органы), объект управления (процесс). Предоставление таможенного сервиса, требования к процессам оказания услуг, оценка их качества, определение направлений корректировки реализуемых процессов, определение факторов, влияющих на управление качеством таможенных услуг при формировании и функционировании данной системы.

Качество таможенного сервиса оценивается, с одной стороны, участником внешнеэкономической деятельности, являющимся ее потребителем, а с другой стороны, таможенным органом в лице его работников, что создает двойственный оценочный признак таможенных услуг. Должностные лица таможенных органов оценивают оказываемые услуги на предмет соответствия требованиям таможенного законодательства[6]. Совершенствование таможенных услуг напрямую зависит от повышения качества предоставляемых таможенных услуг с учетом интересов участников внешнеэкономической деятельности.

Эффективность таможенных служб определяется не только качеством деятельности таможенной структуры, но и качеством работы организаций всего

мирового таможенного сектора, в том числе таможенных органов, организаций, работающих во взаимодействии с таможенной инфраструктурой. таможенных брокеров, декларантов, субъектов внешнеэкономической деятельности и всех предприятий, участвующих в осуществлении этого процесса.

Результаты исследования

Любая сервисная деятельность, особенно государственных, требует постоянной оценки качества их предоставления. Это необходимо для полного удовлетворения потребности клиентов в таких услугах и, как следствие, для повышения качества жизни граждан.

Следует отметить, что критерии качества, в общем виде, представляют собой совокупность количественных и качественных показателей услуг; позволяет измерять, фиксировать, контролировать и оценивать результаты оказания этих услуг [7,8].

Практически все рычаги воздействия на процесс воспроизводства внутри страны оказывают существенное влияние на внешнеэкономические связи: изменение учетной ставки, налогообложения, новые льготы и субсидии на инвестиции в основной капитал и др..

Пока в мировой законодательной практике нет официально закрепленного статуса смарт-контракта. В некоторых случаях это может затруднить решение спорных вопросов при нарушении условий сделки [9,10].

Люди стараются выбрать наиболее оптимальный из возможных вариантов каждой работы в течение своей карьеры. Если работа связана с затратами, цель состоит в снижении затрат, если работа связана с доходом, то увеличить доход. Итак, исходя из условия задачи, строится целевая функция, представляющая затраты или доход. Затем нам нужно найти максимальное или минимальное значение этой целевой функции. Такие задачи называются задачами оптимизации.

Рис. 2 Процедуры осуществления при въезде через таможенную границу.

Теоретическое значение оптимизации таможенного сервиса заключается в изучении, организации и развитии таможенного администрирования, разработке и применении теоретических основ и методологии сервисно-ориентированного подхода, создании условий для функционирования и развития государственной таможенной службы.

Обновленные таможенные сервисы состоят из экономической сущности, потребительских характеристик и критериев оценки качества таможенных услуг, которые дифференцируются с учетом структуры и особенностей модели потребления услуг. Интегрированная модель таможенного администрирования, основанная на принципах сервисного подхода; разработана коммуникативная модель таможенного

администрирования, синхронизированная с этапами репродуктивного цикла взаимодействующих субъектов - поставщика услуг и получателя услуг. Все это составляет теоретическую основу сервисно-ориентированного менеджмента в целом.

Внедрение сервисно-ориентированный подхода к таможенному администрированию, совершенствовать организацию оказания государственных таможенных услуг, в том числе с использованием поэтапного подхода к анализу и оценке субъектов таможенного администрирования, организационной механизм, интеграционные и коммуникационные модели, разработанные между участниками ВЭД и таможенными органами, и можно рекомендовать создание единой площадки взаимного сотрудничества на основе методов формирования комплексной экспертной оценки услуг.

В частности, в результате реформ, проведенных в сфере, упрощено более 70 государственных услуг, в два раза сокращены время оказания услуг, охватываемый центрами государственных услуг, и количество необходимых документов [11,12].

Таким образом, таможенная служба комплексно проводит масштабную работу по своевременной и полной реализации различных мероприятий национальных проектов и государственных программ, направленных на поддержку и развитие, улучшение бизнес-среды, повышение качества и эффективности торговых процедур.

Одним из основных показателей, свидетельствующих об эффективности сервисной деятельности таможенных органов, является улучшение позиций таможенных служб в международных рейтингах и индексах. Согласно Постановлению Президента № ПП-6003, утверждены важнейшие показатели эффективности (KPI-ключевые показатели эффективности) для Республики Узбекистан по международным рейтингам и индексам.

После подачи предварительной информации заблаговременно до въезда на приграничный таможенный пост, автотранспортное средство проходит санитарную обработку через дезинфекционную лужу на нейтральной зоне. При пересечении государственной границы органы пограничного контроля предварительно проверяют у водителя или перевозчика наличие документов, дающих право на пересечение государственной границы.

Рис. 3 Электронное предварительное информирование.

А именно, со стороны приграничных войск, стоящих у ворот границ, проверяются паспорт водителя, техпаспорт автотранспортного средства, водительское удостоверение и предоставляется листок отметок с проставлением времени въезда [13].

Таможенная служба Республики Узбекистан занимает 99 место из 160 стран в рейтинге стран мира с баллом 2,58 по эффективности процесса таможенного оформления, и занимает 2 место после Казахстана среди стран Центральной Азии (в годовом отчет Всемирной таможенной организации Количество экспортных деклараций

Республики Узбекистан 127 961, а количество импортных 487 896 (количество сотрудников 4 243).

Таможенная система Узбекистана, как и другие страны, испытывает потребность в совершенствовании видов и форм таможенных услуг, повышении их качества, и это становится объективной необходимостью, особенно в текущий период, в ситуации, когда решается вопрос членства в различных союзах обсуждается в контексте всеобъемлющей глобализации. Следует отметить, что одним из основных проблемных моментов в этой связи является недостаточная разработанность теоретико-методологических основ управления качеством таможенных услуг, а также его научного механизма.

Для успешного развития национальной таможенной службы в стране необходима модернизация этой системы, в том числе изучение передового зарубежного опыта в сфере таможенных услуг на современном этапе. На наш взгляд, это способ дальнейшей адаптации таможенных услуг, предоставляемых в Узбекистане, к условиям международного стандарта через существующую систему и их усовершенствование.

Поэтому совершенствование мирового рынка таможенных услуг напрямую зависит от вида, формы и качества предоставляемых развитыми странами таможенных услуг как важной части международной внешней торговли [14,15].

Процесс автоматизации таможенных услуг, предоставляемых в процедурах таможенного контроля и оформления, предоставляет множество удобств и возможностей:

Во-первых, процесс первоначальной подачи таможенных деклараций в цифровом виде позволяет таможенным органам тесно сотрудничать с другими контролирующими органами, осуществлять мониторинг и тесно сотрудничать с другими контролирующими органами через компьютерные сетевые программы;

Во-вторых, обеспечен полный переход таможенных органов на цифровое, «безбумажное», автоматическое оформление. Это сэкономит время и деньги, потраченные на оформление любыми заинтересованными сторонами.

Уровень развития логистической системы в стране непосредственно влияет на то, насколько страна конкурентоспособна. Наиболее обширное и ощутимое влияние на это оказывает уровень развития таможни в стране, то есть рассматривается скорость прохождения ее, условия пересечения границ, уровень развития инфраструктуры – системы дорог, складов, аэропортов и других элементов транспортной системы.

Заключение

В заключение можно сказать, что электронный таможенный сервис, предоставляемый таможенными органами участникам ВЭД, развивается и в Узбекистане, основываясь на передовом опыте развитых стран.

Принцип создания совместных постов состоит в том, чтобы способствовать процессу пересечения границ посредством уменьшения количества остановок. Деятельность контролирующих органов обеих стран концентрируется в едином совместном здании. Это существенно упрощает процесс перемещения границы, тратится меньше времени на транспортировку грузов, уменьшаются затраты на инфраструктуру, ускоряется и становится более эффективным обмен информацией между службами обеих стран.

Исходя из изучения действующей практики можно прийти к выводу что в настоящее время на приграничных пунктах пропуска перевозчик должен обратиться в государственные органы контроля в следующее количество раз:

- В Обязательном порядке 11 раз;
- Дополнительно в таможенные органы 2 раза, в банк 4 раза;
- Повторно в таможенные органы 5 раз, в банк 4 раза, и в пограничные войска 3 раза.

Информационная система “Одно окно” на границе - механизм работы позволяющее реализовать на погранпереходе принцип "одного окна": все документы представляются одному должностному лицу таможенных органов и получает ответ от него. Должностное лицо таможенных органов через информационную систему “Одно окно” информирует с последующим получением ответа от органов ветеринарии и карантина растений. Таким образом технология этой процедуры заключается в том, что внедряется единая система, которая создает условия для обмена данными между 5 органами контроля на границе в онлайн режиме, как корпоративная сеть. Система сама определяет необходимость обращения к тому или иному органу контролю исходя из ПИ. Система также может связаться с банком, и выдать квитанции на необходимые платежи, тем самым участником ВЭД все платежи будут проводить лишь один раз.

При этом сокращается время на осуществление контрольных процедур в пункте пропуска и исключается дублирование отдельных функций.

В настоящее время таможенный сервис представляет собой многоотраслевую социально-экономическую систему, решающую комплекс задач, связанных с обеспечением стратегических интересов государства в приграничных регионах и в целом. Его качество и эффективность зависят от социально-экономического развития приграничных регионов, что свидетельствует о наличии воздействия на социально-экономический комплекс региона.

Список литературы

1. Veenstra, A.W.; Heijmann, F. (2022) The Future Role of Customs; *Journal of Critical Reviews*. 15(2), 18–25.
2. Khvedelidze, M. (2020). WCO Progress on the Development of the WCO Performance Measurement Mechanism. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 020010) 65–85.
3. Kafando, I. (2020) *World Cust. J. International scientific journal*. 2020, 10(4), 45–52.
4. Zhao, G. (2020) *Journal of Physics: Conference Series*, 2020, 1591(1), 485–502.
5. Бердиназаров З. (2021) Дальнейшее совершенствование механизмов влияния торговой и валютной политики в развитие внешнеэкономической деятельности. In *Актуальные вопросы техники, науки, технологии* (pp. 41-48).
6. Гузенко Н.Н. (2021) Либерализация валютного регулирования: мировой опыт // *Экономика XXI века*, № 12, 2021. 2.14. Исмаилов А.А. Миллий пул тизимини мустақкамлаш: назарий, услубий ва амалий асослари. Монография. –Т.: «Fan va texnologiya», 2021, 41-43
7. F.Schneider, D.Enste. (2020) Hiding in the Shadows (The Growth of the Underground Economy) *Economic issues No. 30 International Monetary Fund*, 58-59.
8. Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (2020). From data mining to knowledge discovery: an overview. *AI Magazine*, 17(3), 37–54.
9. Pan, X. Gunasekaran, A. & McGaughey, R. E. (2006). *International Journal of Business Information Systems*, 1(4), 426–438.
10. Сайфуллин, Р. Т. & Бочкарев, А. В. (2019). Вычисление непрерывного вейвлет- преобразования сигналов в базе функций Чебышева-Эрмита. *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: технические науки*, 2(62), 113-124.
11. Расулов Т.С., Ражаббаев Ш.Р. (2021) Роль валютной политики в поддержании конкурентоспособности национальной экономики. *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: технические науки*, 3(62), 45-49.
12. Mamaeva N.V., Burkov A.V. (2017) Comparative analysis of the cryptocurrency market. *Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach*, 2017, 1(11), 86–88.
13. Kumar, D., Krishna, V., Suresh, K., Jnaneswari, Ch., Lakshmi Kranthi, G., Anilpatro. (2022). Discovering hidden values in data warehouse with predictive data mining. *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, 3(4), 4794–4797
14. Нурдинова, Р.А. & Алимжанова, А. (2019). Новые аспекты применение элементов с аномальными фотовольтаическими напряжениями. *Научно-технический журнал «Физика полупроводников и микроэлектроника»*, (4), 49-55
15. Frost, J. (2020). Multicollinearity in Regression Analysis: Problems, Detection, and Solutions. *Statistics By Jim Making statistics intuitive*, 80-81

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ёсламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
